

Artículo Original

Lesiones orales en pacientes con insuficiencia renal sometidos a tratamiento de diálisis

Oral injuries in patients with renal failure undergoing dialysis treatment

Rolando Manuel Benites¹

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ambato, Ecuador.

RESUMEN

Introducción: la insuficiencia renal crónica representa un problema de salud pública en ascenso. Estas tienen manifestaciones a diferentes niveles, como la piel y el aparato estomatológico.

Objetivo: caracterizar el comportamiento de las lesiones orales en pacientes con insuficiencia renal sometidos a tratamiento de diálisis.

Método: estudio observacional, descriptivo y transversal en pacientes con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis en un Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante 2022. El universo de estudio estuvo conformado por 61 pacientes, estudiándose la totalidad. Se empleó estadística descriptiva.

Resultado: predominaron los pacientes masculinos (65,57 %), la edad media fue de 48,77 ± 11,23 años. Se analizaron las manifestaciones orales, donde el 100 % presentó sabor y olor urémico, seguido de boca seca (98,36 %), la estomatitis urémica (96,72 %) y la xerostomía (95,08 %).

Conclusiones: las lesiones orales son comunes en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis. Los excesos de urea plasmática se manifiestan de forma florida, en el aparato estomatológico causando afectaciones como sabor y olor urémico, boca seca, estomatitis urémica, xerostomía y otras.

Palabras claves: Insuficiencia Renal; Estomatitis Urémica; Xerostomía; Periodontitis; Hiperplasia Gingival.

Citar como: Benites R, Fonseca-Díaz G, Benites-Fonseca D, Benites-Fonseca D. Lesiones orales en pacientes con insuficiencia renal sometidos a tratamiento de diálisis. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:1016. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/1016>

DOI: 10.5281/zenodo.10416578

Recibido: 18-02-2023

Aceptado: 10-11-2023

Publicado: 20-12-2023

Editor: Univ. Angel Echevarría Cruz
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna". Pinar del Río, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

ABSTRACT

Introduction: chronic renal failure represents a growing public health problem. These have manifestations at different levels, such as skin and stomatological apparatus.

Objective: to characterize the behavior of oral lesions in patients with renal failure undergoing dialysis treatment.

Method: observational, descriptive and cross-sectional study in patients with renal failure undergoing hemodialysis in a Hospital of the Ecuadorian Institute of Social Security during 2022. The study universe consisted of 61 patients, all of whom were studied. Descriptive statistics were used.

Results: male patients predominated (65,57 %), mean age was 48,77 ± 11,23 years. Oral manifestations were analyzed, where 100 % presented uremic taste and odor, followed by dry mouth (98,36 %), uremic stomatitis (96,72 %) and xerostomia (95,08 %).

Conclusions: oral lesions are common in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. The excesses of plasma urea manifest themselves in a florid form, in the stomatological apparatus causing affectations such as uremic taste and odor, dry mouth, uremic stomatitis, xerostomia and others.

Keywords: Renal Insufficiency; Uremic Stomatitis; Xerostomia; Periodontitis; Gingival Hyperplasia.

INTRODUCCIÓN

Los riñones tienen una actividad reguladora del medio líquido, los riñones excretan productos como la urea, generada del catabolismo de proteínas, el ácido úrico producido a partir de ácidos nucleicos, la creatinina, derivada en gran medida de la actividad muscular, o productos finales de la degradación de la hemoglobina. También a través de los riñones, se eliminan drogas y otras sustancias químicas, como los aditivos utilizados en alimentación.⁽¹⁾

Epidemiológicamente, se estima que alrededor del 10 % de la población mundial padece de Insuficiencia Renal Crónica (IRC). En Chile la prevalencia de

IRC tipo III es de un 5,7 %, estos pacientes con IRC, presentan signos y síntomas estomatológicos, que alteran el funcionamiento normal de la cavidad oral y como consecuencia se pueden presentar complicaciones infecciosas causadas por microorganismos que en condiciones normales compaginan e interactúan en el huésped. La lesión renal aguda es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro de la función renal. Actualmente, no se cuenta con un tratamiento efectivo que prevenga su desarrollo o evite sus secuelas.⁽²⁾

En la fisiopatología el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria desempeñan un papel primordial. Las manifestaciones orales de la insuficiencia renal crónica en estado terminal bajo hemodiálisis, síntomas: olor y sabor urémico, boca seca, cambios en el gusto, los signos principales fueron petequias y equimosis, pseudo placa en la lengua, cantidad de flujo salivar estimulado y no estimulado.⁽³⁾

El control de los factores de riesgo puede evitar el inicio del daño renal y favorecer la regresión de la enfermedad en fases iniciales, además de ralentizar su progresión cuando ya existe. La identificación precoz de los pacientes con dicha afección permite realizar tratamientos que limitan la progresión del daño renal y modificar los factores de riesgo asociados que contribuyen al aumento de la morbilidad en los afectados.

⁽⁴⁾ En esta labor de detección juegan un papel fundamental los equipos de atención primaria, dado que, en sus estadios iniciales, la ERC es habitualmente asintomática; su identificación suele tener lugar de forma accidental o en análisis solicitados a pacientes de riesgo.⁽⁵⁾

Estudios informan sobre manifestaciones orales que se producen en pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica que se encuentran bajo tratamiento. Las enfermedades orales muchas veces son producto de una mala higiene; sin embargo, las enfermedades sistémicas funcionan como factor de riesgo de enfermedades orales, llegando muchas veces a ser destructivas si es que no se manejan a tiempo y con un correcto diagnóstico.⁽²⁾

Aun no se evidencia la validación de un protocolo de atención en salud oral integral en pacientes con IRC y su relación con las diferentes ciencias médicas, mediante la evaluación de antes y después de la aplicación del mismo. Un protocolo de manejo brinda herramientas sólidas para la atención odontológica, en forma adecuada, de un paciente con características propias de una enfermedad sistémica, con el fin de engrandecer la práctica odontológica y estomatológica haciéndola más integral, ya que se observa que un inadecuado mantenimiento de la salud oral en estos pacientes con IRC puede complicar la enfermedad sistémica de base.⁽¹⁾

Por lo antes expuesto se plantea como objetivo del presente estudio caracterizar el comportamiento de las lesiones orales en pacientes con insuficiencia renal sometidos a tratamiento de diálisis.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en pacientes con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis en un Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante 2022. El universo de estudio estuvo conformado por 61 pacientes, estudiándose la totalidad.

Se incluyeron adultos, con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica, que requirieron hemodiálisis. Se excluyeron aquellos pacientes que no brindaron su consentimiento para participar en el estudio.

Para la recolección de la información se empleó un formulario de recolección de datos confeccionado al efecto, tomando las historias clínicas como fuente de información. Los datos fueron almacenados en una base de datos confeccionado al efecto. Para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva, mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas porcentuales.

Para la realización del presente estudio se solicitó el consentimiento informado de cada paciente. Se pidió la autorización del comité de ética y consejo científico de las instituciones involucradas. Se siguieron los principios de la ética médica, y los resultados solo se emplearon con fines académicos.

RESULTADOS

Predominaron los pacientes masculinos (65,57 %), la edad media fue de 48,77 ± 11,23 años. Se analizaron las manifestaciones orales, donde el 100 % presentó sabor y olor urémico, seguido de boca seca (98,36 %), la estomatitis urémica (96,72 %) y la xerostomía (95,08 %) (tabla 1).

Características	No	%
Edad (Media y DE)	48,77 ± 11,23	
Sexo		
Masculino	40	65,57
Femenino	21	34,43
Manifestaciones orales		
Sabor y olor urémico	61	100

Boca seca	60	98,36
Estomatitis urémica	59	96,72
Xerostomía	58	95,08
Sangrado gingival espontáneo	49	80,32
Pérdida del color dental	45	73,77
Palidez de las mucosas	41	67,21
Equimosis y petequias	35	57,37
Hiperplasia gingival	30	49,18
Glositis	21	34,43
Infección fúngica mucocutánea	19	31,14

DISCUSION

A pesar de los grandes beneficios de este tipo de tratamiento renal, el paciente padece de una serie de alteraciones en el organismo, como son la falta de sueño y apetito, una percepción diferente de los sabores, palidez, falta de energía que lo debilita; además, alteraciones musculares, que son las que más afectan al paciente ya que disminuye su capacidad física y lo hacen dependiente de otra persona. Diversos estudios han reportado manifestaciones a nivel de la cavidad oral en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis, lo que empeora la calidad de vida relacionada a salud oral de los pacientes y su mejora en el tratamiento de las diversas enfermedades sistémicas que podrían presentar. Este suceso suele

presentarse con mayor frecuencia en pacientes que presentan, además de la IRC otras enfermedades de tipo sistémicas que empeorarían las condiciones de salud oral.⁽²⁾

La enfermedad renal se puede prevenir, retrasar y/o mantener bajo control cuando se implementan las medidas de prevención adecuadas, fomentando y adoptando estilos de vida saludables. La detección de estas enfermedades debe ser una intervención de atención médica primaria, incluido el acceso a herramientas de identificación (por ejemplo, análisis de orina y

sangre). La detección de la población de alto riesgo, el diagnóstico y tratamiento tempranos son rentables para prevenir o retrasar la enfermedad renal en etapa terminal.⁽⁴⁾

Vizuet Bolaños et al.⁽³⁾ encontró en su estudio una relación significativa entre el tiempo de hemodiálisis que ha recibido el paciente con manifestaciones bucales en paladar, índice CPO y enfermedad periodontal; lo que nos indica que los pacientes que tienen mayor tiempo realizándose hemodiálisis, tienen más probabilidad de tener manifestaciones a nivel del paladar, más piezas perdidas y tener procesos infecciosos a nivel periodontal. Además de un predominio del sexo masculino sobre el femenino, dato este que coincide con el presente estudio. Mostrando que pacientes con insuficiencia renal crónica existe una mayor movilidad dental, la cual relacionan con la desmineralización ósea que tiene el paciente debido a la disminución de calcio sérico, además, Trejo A et al.⁽⁵⁾ muestra en su estudio que el 63 % de los pacientes estudiados pertenecen al sexo Masculino y, el 37 % fueron Femenino.

Trejo et al.⁽⁵⁾ también muestra importantes resultados como el 59 % de los pacientes presentaron manifestaciones orales. El 36 % presentaron edades entre 51 y 65 años, el 26 % entre 66 a más años. Un 65 % presentaron el tiempo de tratamiento entre 3 a 17 meses, el 23 % entre los 18 y 36 meses.

Los signos y síntomas en los pacientes con IRC se conocen como “Síndrome Urémico”, ya que la presencia de niveles elevados de urea plasmático afecta a una gran cantidad de tejidos y órganos, pudiendo causar complicaciones neurológicas (neuropatías), cardiovasculares (hipertensión, arritmia), respiratorias, endocrinológicas (hiperparatiroidismo secundario), hematopoyéticas (anemia), gastrointestinal (náuseas y vómitos), urológicas, dermatológicas, craneofaciales y orales.^(6,7)

Las principales manifestaciones bucales en pacientes con insuficiencia renal son la xerostomía, disgeusia, palidez, halitosis, fetidez urémica, el sabor desagradable, la mucosa pálida y los labios secos y fisurados. Por los síntomas de la disfunción renal se puede observar en la cavidad bucal aumento del volumen parotídeo, halitosis, cambios óseos en los maxilares, mucosas pálidas, erosiones, xerostomía, entre otros. Por la trombocitopenia se puede observar hemorragia gingival espontánea, petequias y ulceraciones. Y por la inmunosupresión puede aparecer la candidiasis, enfermedad periodontal, caries dental y abscesos sobre todo si existe una mala higiene bucal.⁽⁸⁾

Moran Ramírez et al.⁽⁹⁾ manifiesta en su estudio que ningún paciente con insuficiencia renal crónica participantes de sus investigaciones, no se encontró sano bucalmente durante las fases de hemodiálisis, así mismo reportaron que durante el examen semiológico intraoral, la prevalencia de lesiones orales fue encabezada por caries en un 83,9 %, seguida de la presencia de placa bacteriana en un 72,3 %, restos radiculares en un 64,2 % y cálculo dental en un 61,6 %, igualmente otras lesiones como: xerostomía, pseudoplasmas en la lengua, palidez de la mucosa, movilidad de órganos dentales, atrofia, sabor y olor urémico, gingivorragias. Así como la mayoría

de cardiopatías, también la insuficiencia renal repercute en la salud bucal y es directamente proporcional al estado de salud oral.

Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan una gran cantidad de manifestaciones orales, las cuales en muchos casos no se les ha dado la atención necesaria, contribuyendo a que los pacientes que presentan estas condiciones manifiesten deterioro de la salud bucal.^(10,13,14,15)

En este sentido, resulta importante que el odontólogo conozca cuáles son las manifestaciones bucales de la ERC, ya que pudiera incluso ser el profesional que remita al paciente con el nefrólogo para que evalúe su condición y de ser posible haga el diagnóstico de la condición. O si es el caso, ambos profesionales deberían trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida del paciente tanto respecto a su función renal como a su salud bucal.⁽¹¹⁾

Los pacientes bajo tratamiento de diálisis son más propensos a desarrollar infecciones por la debilidad que tienen, la disminución del sistema los vuelve susceptible. La diálisis peritoneal no tiene limitaciones en la atención odontológica, pero en la hemodiálisis se debe tener un poco de más cuidado y atención. Por pacientes que se realizan hemodiálisis deben tener pautas para su tratamiento. Una buena salud oral contribuye a reducir riesgos de que el paciente pueda tener una infección bucal y esto a su vez disminuye el riesgo a que se produzca una endocarditis.⁽¹²⁾

CONCLUSIONES

Las lesiones orales son comunes en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis. Los excesos de urea plasmático se manifiestan de forma florida, en el aparato estomatológico causando afectaciones como sabor y olor urémico, boca seca, estomatitis urémica, xerostomía y otras.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Rebolledo Cobos M, Carmona Lorduy M, Carbonell Muñoz Z, Díaz Caballero A. Salud oral en pacientes con insuficiencia renal crónica hemodializados después de la aplicación de un protocolo estomatológico. *Avances en Odontoestomatología* [Internet]. 2012 [citado 21/05/2023]; 28(2):77-87. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v28n2/original3.pdf>
2. Robello Malatto J, Girano Castaños J. Manifestaciones orales en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) sometidos a hemodiálisis: revisión de la literatura. *Rev Cult.* [Internet]. 2020 [citado 21/05/2023]; 34:255-266. Disponible en: https://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_34_manifestaciones-orales.pdf
3. Vizuete Bolaños MX, Dona Vidale MA, Gordon Navarrete DP. Estado de salud bucal en pacientes con insuficiencia renal crónica bajo tratamiento con hemodiálisis. *Rev Odont Mex.* [Internet]. 2018 [citado 21/05/2023]; 22(4):206-213. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rom/v22n4/1870-199X-rom-22-04-206.pdf>
4. Martínez-Ginarte G, Guerra-Domínguez E, Pérez-Marín D. Enfermedad renal crónica, algunas consideraciones actuales. *MULTIMED* [Internet]. 2020 [citado 21/05/2023]; 24(2):1929. Disponible en: <https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1929>
5. Trejo A, Hebelin J, Espinoza J. Prevalencia de manifestaciones orales en pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis atendidos en la Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco en el año 2015 [Internet]. *Unheval*; 2016 [citado 21/05/2023]. Disponible en: <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/739>
6. Morales-Aguilar D, González-Díaz M, Rangel-Peña L. Agrandamiento gingival generalizado en un paciente con trasplante renal. *Rev Cub de Med Gen Int* [Internet]. 2019 [citado 21/05/2023]; 35(1):e658 Disponible en: <https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/658>
7. Molinare-S P, Ludwig-M K, Quiroz-M P. Estomatitis Urémica como Complicación Oral de Insuficiencia Renal Crónica: Reporte de Caso y Revisión de la Literatura. *Int. J. Odontostomat.* [Internet]. 2018 [citado 21/05/2023]; 12(3):304-308. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2018000300304&lng=es.
8. Cuenca J, Johanna I. Manifestaciones orales en pacientes con insuficiencia renal [Internet]. *Universidad Laica Eloy Alfredo de Manabí*; 2022 [citado 21/05/2023]. Disponible en: <https://repositorio.ulead.edu.ec/handle/123456789/4595>

9. Moran Ramírez DE. Mmanifestaciones orales en pacientes con Insuficiencia renal Crónica bajo tratamiento con hemodiálisis [Internet]. Universidad de Guayaquil; 2021 [citado 21/05/2023]. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52404/1/3663MORANdiego.pdf>

10. Carriel V, Oswaldo T. Salud oral en pacientes con Insuficiencia renal [Internet] Universidad de Guayaquil [Internet]. 2020 [citado 21/05/2023]; Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49776>

11. Sifuentes Ramirez N. Relación entre manifestaciones de las lesiones de cavidad oral y factores clínicos en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, atendidos en la Clínica Ricardo Palma, 2021 [Internet]. Universidad Roosevelt; 2021 [citado 21/05/2023]. Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/602>

12. Calderón Paz MM, Romero Durán MA. Prevención odontológica para disminuir complicaciones en pacientes con insuficiencia renal crónica [Internet]. Universidad Nacional de Chimborazo; 2021 [citado 21/05/2023]. Disponible en: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7972>

13. Gawande M, Gondivkar SM, Dande R, Gadbail AR, Sarode S, Gadbail MPM. Oral Manifestations in Diabetic and Nondiabetic Chronic Renal Failure Patients receiving Hemodialysis. J Contemp Dent Pract [Internet]. 2018 [citado 21/05/2023]; 19(4):398-403. Disponible en: <https://www.thejcdp.com/doi/10.5005/jp-journals-10024-2273>

14. Costantinides F, Castronovo G, Vettori E, Frattini C, Artero ML, Bevilacqua L, et al. Dental Care for Patients with End-Stage Renal Disease and Undergoing Hemodialysis. Int J Dent [Internet]. 2018 [citado 21/05/2023]; 2018:9610892. Disponible en: <https://www.hindawi.com/journals/ijd/2018/9610892/>

15. Tajalli F, Mirahmadi S, Mozafarpour S, Goodarzi A, Nasiri Partovi M, Lakestani D. Mucocutaneous manifestations of patients with chronic kidney disease under hemodialysis: A cross-sectional study of 49 patients. Dermatol Ther [Internet]. 2021 [citado 21/05/2023]; 34(4):e15015. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dth.15015>

CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Todos los autores participaron en la conceptualización, investigación, análisis formal, redacción - borrador inicial, redacción - revisión y edición.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo del presente estudio.